

АТМОСФЕРАГА ЧИҚАРИЛГАН ИФЛОСЛАНТИРУВЧИ МОДДАЛАРНИ СТАНДАРТЛАР АСОСИДА БАРТАРАФ ЭТИШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ

Ochilova Sadoqat Odil qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shaxrisabz filiali, Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti yo'nalishi katta o'qituvchisi

Elmanov Javoxir Begmat o'g'li

3- kurs talabasi

Tel:99-343-36-37

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8198488>

Аннотация. Мазкур мақолада шаҳар ҳудуди бўйлаб турли хил зарарли газларнинг тарқалиши, атмосферага чиқарилган ифлослантирувчи моддалар миқдори ҳамда шаҳар аҳолисини чиқинди газлардан ҳимоя қилиш чора тадбирларини самарали йўлларини танлаш бўйича таклиф ва тавсиялар келтирилган.

Калим сўзлар: шаҳар ҳудуди, транспорт оқими, чиқинди газ, руҳсат этилган меъёр, атмосфера ҳавоси, ифлосланиш, санитар ҳолат, ҳудуд бўйлаб тарқалиши.

MEASURES TO ELIMINATE POLLUTANTS RELEASED INTO THE ATMOSPHERE BASED ON STANDARDS

Abstract. This article provides suggestions and recommendations on effective ways to spread various harmful gases around the city, the amount of pollutants emitted into the atmosphere, and measures to protect the urban population from exhaust gases.

Keywords: urban area, traffic flow, exhaust gases, permissible norm, atmospheric air, pollution, sanitary condition, distribution throughout the territory.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ

Аннотация. В данной статье представлены предложения и рекомендации по распределению различных вредных газов по территории города, количеству загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, а также по выбору эффективных способов защиты населения города от выбросов.

Ключевые слова: городская территория, транспортный поток, выхлопные газы, допустимая норма, атмосферный воздух, загрязнение, санитарное состояние, разброс по территории.

Кириш қисми: Шаҳар аҳолисининг мунтазам ўсиб бориши аҳоли ва шаҳар хўжалигининг автотранспорт воситаларига бўлган эҳтиёжини ошириб бормоқда. Натижада шаҳар кўчаларнинг ўтказиш қобилияти пасайиши, транспорт воситаларининг ҳаракат тезлигини пасайиши, бир сатҳли чорраҳаларнинг кўпчилигида транспорт воситаларининг тирбандликларини вужудга келиши, бундай ҳолатлар эса транспорт воситаларининг ёнилғи сарфини ошиши, йўловчиларнинг вақт йўқотишлари, шунингдек чиқинди газларни ошиши каби қатор иқтисодий, ижтимоий, экологик, санитар-гигиеник ҳолатларни кескинлашувига олиб келмоқда. Шаҳар ҳудудини чиқинди газлар таъсиридан муҳофаза қилишда зарурий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва уларни комплекс таққослаб энг мақбулини танлаш, шаҳарсозлик илимининг муҳим назарий ва амалий вазифалари ҳисобланади [4, 6, 9].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 30-октябрдаги ПФ-5863-сонли Фармонида кўра “2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” қонунига мувофиқ атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат сиёсатининг устувор йўналишларини белгилаш, табиатни муҳофаза қилиш соҳасидаги қонун ҳужжатлари бузилишлари профилактикаси, уларни аниқлаш ва олдини олишнинг самарали механизмларини жорий этиш, республика аҳоли пунктларининг санитария ва экологик ҳолати учун давлат органлари, хўжалик юритувчи субъектлар раҳбарлари ва фуқароларнинг шахсий жавобгарлигини кучайтириш, шунингдек, 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги Миллий мақсад ва вазифаларга эришишни таъминлаш мақсадида: атроф- муҳит объектларини (атмосфера ҳавоси, сув, ер, тупроқ, ер қаъри, биохилма-хиллик, кўрикланадиган табиий ҳудудлар) антропоген таъсир ҳамда бошқа салбий таъсир қилувчи омиллардан сақлаш ва сифатини таъминлаш устувор вазифа сифтида белгиланган [1].

Қўлланилган материаллар ва услублар: Атмосферанинг сунъий ифлосланишининг асосини транспорт ҳаракати ташкил этади. Йилдан-йилга ортиб бораётган бу маҳсулотларнинг ичида карбонат ангидрид (CO₂) гази асосий рол ўйнайди. Бу газ техноген ифлосланиш оқибатида йилига атмосферага 20 млрд.т дан ортиқ миқдорда ажралиб чиқади. Техноген йўл билан пайдо бўлган бошқа хил газларнинг атмосфера ҳавосидаги миқдори 500 млн.т атрофида бўлиб, шундан 200 млн.т углерод оксиди (ис гази), 50 млн.т дан кўпроғи ҳар хил углеводородларга, 146 млн. т сульфат оксиди, 53 млн. т азот оксидлари ва бошқаларга тўғри келади. Булардан ташқари атмосферага кўплаб қурум, кул, цемент, кўмир чанглари, металлургия ва бошқа саноат корхоналаридан ҳар хил чанглари чиқади.

Сўнгги йилларда атмосфера ҳавосининг ифлосланишида автотранспортнинг салбий роли тобора ортиб бормоқда. Катта шаҳарларда ва аҳолиси зич туманларда атмосфера ҳавосини ифлосланишида автотранспорт биринчи ўринда туради. Америка қўшма штатларида ҳавонинг техноген ифлосланишининг 61% автомобиллар ҳиссасига тўғри келади. Нью-йорк, Лос-Анжелес, Токио каби кўпдан-кўп ўта катта шаҳарларда эса бу миқдор 90%га етди.

Ҳозирги вақтда дунёда шахсий автомобилларнинг сони 29-200 млн. дан ортиб кетди. Айнан мана шу автомобиллар атмосфера ҳавосига йилига 200 млн.т азот оксиди ажратиб чиқаради. Ҳавонинг автотранспорт воситалари натижасида ифлосланиши айниқса, Японияда, тобора ҳавфли тус олмоқда. Бу мамлакатда майдон бирлигига тўғри келадиган автомашиналар сони ҳатто АҚШдагидан ҳам беш баробар кўп. Аҳвол шу даражага етиб бордики, Токио шаҳрининг йўл бошқарувчи автоинспекторлар ҳаво ифлослигидан ҳар 24 икки соатда алмашинади ва сўнгга улар тоза ҳаво қамалган маҳсус хоналарда тўйиб нафас олиб, “реанимация” қилинади. Россияда атмосферанинг ялпи ифлосланишида автотранспортнинг ҳиссаси 15%га борган. Автомобил двигателларидан ажралиб чиқадиган газлар таркибида 200га яқин турли хил моддаларнинг асосий қисмини ис гази CO₂ ташкил этади [4].

Бундан ташқари, автомобиллар ҳавога кўплаб азот, углеводлар ҳамда захарли кўрғошин бирикмаларини ажратиб чиқаради. Чунончи, 300 млн. Автомобиль ҳавони суткасига 800 минг.т.ис гази, 150000т углеводород, 50000т дан ортиқ азот ва деярли 1000т кўрғошин билан захарлайди. Шуни аълоҳида таъкидлаш керакки, жаҳоннинг барча

мамлакатларидаги автомобиллар дунё аҳолисининг нафас олишига кетадиган кислороддан 3-4 баробар кўп кислород сарфлайди-ютади.

Ўрта Осиёнинг энг катта шаҳарларидан бири Тошкентда, 1991-2001 йиллар, ҳар йили турли манбалардан 2.25 млн.т дан 3.805 млн.т гача ифлосланувчи моддалар – CO₂, 52%, олтингугурт диоксиди 16%, азот оксиди 8.9% ва ҳ.к. заҳарли газлар, чанг тўзон ҳавога чиқарилган. Ўзбекистон ҳудудидаги завод, фабрика ва бошқа манбалардан 4.2 млн.т заҳарли газсимон моддалар бирикмалари ҳавога кўтарилган. Бу газлар республика аҳолисининг ҳар бирига 3кг дан тўғри келса, Олмалик, Оҳангарон, Ангрен каби шаҳарлар аҳолисининг ҳар бири йилига 930–1350кг дан заҳарли газ ва чанг ютади [2].

Кўкаламзорлаштириш – шаҳарда яшил зоналар яратиш юзасидан олиб бориладиган ишлар мажмуи. Яшил зоналар, асосан боғ ва ҳиёбонлардан ташкил топади, микроиклимни соғломлаштиради, шамол тезлигини пасайтиради, чанг ва тўзонларни тутиб қолади, ҳаводаги тутун ва зарарли газларни ютади, шаҳар шовқинини камайтиради ва ҳ.к.

Кўкаламзорлаштиришнинг эстетик аҳамияти катта. Кўкаламзорлаштирилган ҳудудда ҳаво ҳарорати очиқ жойларга нисбатан 160 салқин бўлиши, 1 гектар ўрмон йилига 54 т чанг ушлаб қолиши маълум.

Натижалар: Маълумки шаҳарлар атмосфера ҳавосини асосий ифлослантирувчи манба бу автотранспортлардан атмосфера ҳавосига чиқадиган зарарли газлар ҳисобланади. Бундай ҳолат шаҳарсозликда катта экологик муаммоларни келтириб чиқаришга сабабдир. Тошкент шаҳар статистика бошқармасининг 2018-йил маълумотида кўра тошкент шаҳрида 2017 йилда жами 210 минг тонна ифлослантирувчи моддалар атмосфера ҳавосига чиқарилган шундан: 3 750,663 саноат ташкилотларидан ҳамда 140,8 минг тонна шаҳардаги стационар ва ҳаракатланувчи манбаълар томонидан атмосфера ҳавосига чиқарилган. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитасининг 01.12.2021 йил маълумотга кўра сўнги 10 йил ичида Ўзбекистон Республикаси ҳудуди бўйлаб энг кўп атмосфера ҳавосига чиқарилган ифлослантирувчи моддалар миқдори 2014- йилда 1162.1 минг тоннани ташкил этган [3].

Статистик маълумотларга кўра 2010-2020 йилларда Ўзбекистон Республикасида атмосферага чиқарилган ифлослантирувчи моддалар қуйидагича (1-расм).

1-расм. Атмосферага чиқарилган ифлослантирувчи моддалар минг/тонна 25

Кўп миқдордаги зарарли газ ва тутунлар атмосферага тарқалиши орқали инсон организми заҳарланади, қон айланиши ёмонлашиб кўнгил айниши юзага келади. Бу таъсирларнинг ҳаммаси меҳнат унумдорлигини (50-60 %) га пасайтриб, бахтсиз ҳодисага сабаб бўлиши мумкин. Олимлар шаҳарларда учрайдиган юқумли тери касалликлари, сил ва яра касалликларини бевосита заҳарли газ ва тутунлар сабаблилигини исботлашган [4].

Хулоса: Хулоса қилиб айтганда шаҳарлардаги атмосфера ҳавосини тозалашда шаҳар худудида кўкаламзор (яшил) худудларни кўпайтириш, шаҳар худудида оммабон ҳамда экологияга камроқ заҳарли модда чиқарадиган ёқилғи метан газида ҳаракатланадиган автотранспорт воситалари қатновини йўлга қўйиш шунингдек, ёқилғисиз ҳаракатланадиган автотранспорт воситалари (электромобиллар)дан кенг фойдаланиш самарали йўл деб ҳисоблаймиз.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 30-октябрдаги ПФ-5863-сонли “2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони.
2. Базаров Б.И. “Экологическая Безопасность автотранспортных средства” Т.: Издательство “CHINORENK” - 2012.
3. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитасининг 01.12.2021 йилдаги статистик маълумотлари.
4. Саҳаров Г. “Йирик шаҳарларда атмосферани муҳофаза қилиш”. Ўзбекистон нашриёти Т.: -1983.